

Aplicación de bacterias ácido-lácticas en una salsa picante

L. Ramírez Gomez¹, E. M. Arzate Escamilla^{1*}, A. García-Ceja², M.L. Sánchez Mundo¹, J. Garrido Islas²

¹Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Las Choapas, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Carretera Las Choapas - Cerro de Nanchital Km 6, Col. J. Mario Rosado, C.P. 96980, Las Choapas, Veracruz, México.

²Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Venustiano Carranza, Av. Tecnológico S/N, Col. el Huasteco, 73049, Puebla, Puebla, México.

*esthermarielaarzate@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las bacterias ácido lácticas (BAL) han sido transcendentales en la alimentación por siglos por su enorme aportación al valor de los productos. Debido a varias de sus propiedades metabólicas, las bacterias ácido lácticas cumplen un papel importante en la industria alimentaria, por su contribución significativa al sabor, olor, textura, características sensoriales, propiedades terapéuticas y valor nutricional de los productos alimentarios. Se evaluó la caracterización de la salsa con un aporte de las BAL encapsuladas para su consumo como alimento funcional, mediante la aplicación de las pruebas de grado de acidez, pH y color. Los resultados indicaron que el mejor tratamiento en el parámetro pH, grado de acidez y el parámetro de color fue el tratamiento 2.

Palabras clave: pH, alginato, alimento, funcional.

Abstract

Lactic acid bacteria (LAB) have been transcendental in food for centuries due to their enormous contribution to the value of products. Due to several of their metabolic properties, lactic acid bacteria play an important role in the food industry, due to their significant contribution to the taste, smell, texture, sensory characteristics, therapeutic properties and nutritional value of food products. The characterization of the sauce with a contribution of the encapsulated BAL for its consumption as a functional food was evaluated, through the application of the acidity, pH and color tests. The results indicated that the best treatment in the pH parameter, degree of acidity and the color parameter was treatment 2.

Key words: pH, alginate, food, functional.

Introducción

Desde hace muchos años, los seres humanos han elaborado distintos aditivos y aderezos para realzar el sabor de sus alimentos, o simplemente para hacer más agradable su sabor. Dentro de estos aditivos encontraron a las salsas picantes típicas. Luard [1] expresó que las salsas contienen una mezcla del mundo antiguo y el nuevo, sus salsas requieren ingenio, pero solo unos pocos trucos culinarios, las salsas tienen un propósito general, a saber; un consumo de productos de alta calidad para satisfacer los sentidos. Las técnicas utilizadas en cada preparación son exóticas y deben considerarse, ya que estos procedimientos les dan el sabor indígena de cada país. Gayler [2] señala que las salsas son un elemento esencial en todas las cocinas, y tener en cuenta que muchas salsas se preparan de la misma manera en todos los países, pero solo varían uno o dos ingredientes que son nativos del país, lo que conduce a un nuevo sabor.

Unas quejas comunes entre algunos consumidores de salsas típicas son el aroma y el sabor que esta adquiere al agregarle el vinagre (un sabor considerado como áspero) por lo que en este proyecto se plantea una ruta alternativa, en lugar del ya mencionado ácido acético (vinagre) se utilizara ácido láctico dado que algunos estudios revelan que este último es un realzador que no altera el sabor y aroma originales de los alimentos [3].

Son ampliamente distribuidas en diferentes ecosistemas, además de generarse a gran escala procesos para la producción comercial de alimentos fermentados, bebidas alcohólicas, ensilados, levaduras para la producción de cerveza, vinos y bacterias ácido lácticas (BAL) para la utilización en vegetales, fermentaciones cárnicas [4]. Las BAL vivas pueden estar contenidas en un grupo de microorganismos llamados cultivos lácticos o iniciadores [5].

Así como la utilización de las bacterias ácido lácticas (*Pediococcus* y *Streptococcus*) como ingrediente para elaborar productos funcionales, es debido a varias de sus propiedades metabólicas, las bacterias ácidas lácticas desempeñan un papel importante en la industria alimentaria, por su contribución significativa al sabor, olor, textura, características sensoriales, propiedades terapéuticas y valor nutricional de los productos alimentarios [6]

Los alimentos obtenidos por la fermentación con bacterias lácticas son mejorados en cuanto a sus características sensoriales, nutritivas e higiénicas, y en muchos casos incrementan los rendimientos de producción [7, 8]

Por lo anterior expuesto, en el presente trabajo se evaluó la caracterización de la salsa con un aporte de las BAL encapsuladas para su consumo como alimento funcional, mediante la aplicación de las pruebas de grado de acidez, pH y color.

Metodología

Materiales

El diseño y desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de usos múltiples del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas. La materia prima fue adquirida en la frutería “Don Leo” ubicada en la ciudad de Las Choapas, Ver. El alginato (FMC BioPolymer, Noruega), cloruro de calcio (Meyer, D.F México), caldo MRS broth (Difco™ BD, Sparks, Maryland, EE.UU.) y el agar MRS broth (Difco™ BD, Sparks, Maryland, EE.UU.), lactobacillus Yakult®, agua peptonada (Becton Dickinson, Pont de Claix, France), agua destilada (ADST-20000), papel filtro (Meyer, D.F México), se obtuvieron de un proveedor de reactivos químicos para laboratorio.

Acondicionamiento de la materia prima

Se seleccionó la materia prima, se lavaron con jabón Axióñ® líquido y posteriormente se desinfectaron con microdyn®. A continuación, en un recipiente de acero inoxidable se sometieron a cocción los chiles jalapeños, tomates verdes por 5 min. Los ingredientes fueron triturados en una licuadora marca Oster Core negro 6832N; por 5 min. Se le adicionaron 20 mL de aceite y se continuó el triturado por otros 3 min, hasta homogenizar, sin apagar la licuadora se adiciona 70 mL de aceite hasta que forme una emulsión, una vez terminado este procedimiento se prosiguió por 30 s adicionales, y se envasó el producto.

Formulaciones de las salsas

Se realizaron formulaciones con cada una de las salsas como se muestra en la Tabla 1. A partir de esta formulación base, se realizaron tratamientos, en concentraciones diferentes de 10, 15 y 25%, de aceite.

Tabla 1. Formulación con diferentes porcentajes de aceite.

Ingredientes (g o mL)	Blanco	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento 3
Chile	72	72	72	72
Tomate	105	105	105	105
Cilantro	10.5	10.5	10.5	10.5
Ajo	1.5	1.5	1.5	1.5
Cebollín	7	7	7	7
Aceite	0	70	42	28

Acondicionamiento de la cepa

Las bacterias ácido lácticas (BAL) se caracterizan por ser bacterias Gram-positivas, catalasas negativas, y anaerobio-facultativas [9]. Se utilizó el caldo MRS broth (Difco™ BD, Sparks, Maryland, EE.UU.) y el agar MRS (Difco™ BD, Sparks, Maryland, EE.UU.) Estas cepas fueron activadas y subcultivadas rutinariamente en condiciones anaeróbicas a 37 °C. Para la producción de biomasa, 5 mL de *lactobacillus* en 100 mL de caldo MRS a 37°C durante 18 h en condiciones anaeróbicas. Se sembraron las muestras tomadas con un asa bacteriológica en 8 tubos de ensayo con 10 mL de caldo MRS, se dejaron en la incubadora de 18 a 24 h a 37 °C.

Las células se cosecharon por centrifugación a 8000 RPM durante 10 min y se lavaron dos veces con tampón fosfato (pH 7.0). Las suspensiones celulares se sometieron posteriormente a la encapsulación.

Técnica de encapsulado

Las BAL se suspendieron en un vaso de precipitado con 10 mL de agua estéril, la cual fue incorporada en un matraz con 90 mL de alginato de sodio, se agitaron hasta homogenizar la mezcla. La mezcla fue tomada con una jeringa de 3 mL, donde se dejó caer gota a gota a una distancia de 5 cm a una solución de 150 mL de cloruro de calcio estéril, se dejó reposar las perlas por 10 min. Las perlas se tamizaron y se lavaron con agua destilada estéril, se colocaron en papel filtro para que se terminaran de secar. Posteriormente se pesaron las perlas, 10 g se agregaron a cada recipiente de salsa de 250 g, la mitad de ellas se dejaron a temperatura ambiente y la otra mitad en refrigeración, para después realizar las diferentes caracterizaciones. Un recipiente de salsa quedo como blanco.

El acondicionamiento de las bacterias ácido lácticas Figura 1, fue muy importante debido a que de los medios de cultivo realizados, se tomaron las BAL que fueron encapsuladas y se aplicaron en la salsa para darle un valor agregado y que esta se transformara en un alimento funcional.

Figura 1. Medios de cultivo se realizaron con el agar MRS broth (Difco™ BD, Sparks, Maryland, EE.UU)

Determinación de pH

Se calibró el potenciómetro, se colocó en un vaso de precipitado 3 mL de la muestra respectivamente, se lavaron los electrodos con varias porciones de agua destilada y se sumergieron los electrodos en el vaso de precipitado que contiene la muestra y se leyó directamente el valor de pH. Esto se realizó por triplicado. Guiándose con la norma NOM-F-317-S-1978 [10].

Determinación de acidez titulable

Se colocaron 20 mL de la muestra en un matraz Erlenmeyer de 100 mL, se adicionaron 3 gotas de la solución de fenolftaleína con un gotero y agitar. En una bureta de 25 mL titular con la solución de Hidróxido de sodio al 0.1 N. Se agregaron a la solución de hidróxido de sodio de gota en gota a la muestra abriendo la válvula de la bureta. La muestra debe de estar en agitación constante hasta que vire a un color rosado tenue, cuando se muestre la coloración se debe de cerrar la válvula, se registra los mL de hidróxido de sodio utilizados, se realizó todo por triplicado, basado en la norma NMX-F-102-S-1978 [11].

Medición de Color

Se colocaron 5 mL de muestra en un vidrio de reloj, se calibró el equipo de colorimetría Modelo WR10, el colorímetro Modelo WR10 se coloca sobre el lugar donde se quiere medir. El dispositivo realizo la medición, en la escala de reflectancia se determinarán los parámetros L, a y b en el sistema Hunter, este proceso se realiza 3 veces. Utilizando como referencia la norma NMX-F-116-SCFI-2012 [12].

Resultados y discusión

Es la salsa resultante de la molienda de varios ingredientes permitidos por la norma MX-F-377-1986 [13], que le proporcionen el sabor característico de una salsa tipo taquera las cuales contienen diferentes concentraciones de aceite (10, 15 y 25 %) donde se realizaron diferentes pruebas fisicoquímicas en diferentes tiempos para determinar si las condiciones son favorables para aplicar bacterias ácido-lácticas.

Figura 2. Salsas con los 3 tratamientos diferentes y blanco.

El comportamiento del cambio de pH que tuvo la salsa picante se puede observar en la tabla 2, mostrando durante 6 semanas, letras iguales no hay diferencia significativa entre los tratamientos con el contenido de aceite, pH y el blanco o control. Observando que, en los T2 y T3 durante la semana 0 y la 6, no se encontraron diferencias entre los tratamientos.

Las bacterias ácido-lácticas sobreviven hasta el pH 4.7 [7], conforme a la Tabla 2 el pH inicial está en el rango de 4 en los diferentes tratamientos variando solamente en los decimales y con el paso del tiempo las salsas se van fermentando y el porcentaje de acidez en las salsas va incrementando y cuando se realizó la última evaluación se observó que la muestra de la semana 6 del tratamiento del 25 % de aceite obtuvo el índice de mayor acidez, solo por unas milésimas a las otras muestras.

Tabla 2. Determinación de pH.

pH (%)	B	T 1	T 2	T 3
SEMANA 0	4.24± 0.01 ^b	4.210± 0.00 ^c	4.33±0.01 ^a	4.33± 0.005 ^a
SEMANA 4	3.75± 0.00 ^g	3.81±0.015 ^f	3.85±0.005 ^e	3.60±0.005 ^h
SEMANA 6	4.17± 0.005 ^d	3.57± 0.005 ⁱ	3.60±0.00 ^{hi}	3.61±0.01 ^h

Lozano [14], obtuvo que el pH inicial de todas las gelatinas se encuentra en un intervalo de 5.5 a 6.4 esto contribuye a que el microorganismo probiótico pueda sobrevivir e incluso tenga actividad metabólica fermentando los azúcares disponibles. Conforme se aumenta la concentración de jugo de pitaya; el pH tiende a disminuir esta disminución del pH está influida tanto por el tiempo de almacenamiento.

Por otro lado, Rodríguez [18], menciona que el pH es determinante para que los alimentos duren más tiempo y a su vez, a pH's muy bajos (1.5 y 2.0), las bacterias ácidas lácticas disminuyen su viabilidad.

Determinación de acidez titulable

El porcentaje de acidez, Tabla 3 de la semana 0 a la semana 6 mostraron diferencias significativas, donde se observó que la muestra 1 y 3, son las que tienen el rango mayor inicial de porcentaje de acidez y a la vez que la

salsa se va fermentando con el paso del tiempo el porcentaje va incrementando y cuando se realizó la última evaluación se observó que las muestra 2 y 3 son las que contienen mayor porcentaje de acidez.

Cárdenas [15], observó que el comportamiento de acidez es indirectamente proporcional al del pH, presenta el porcentaje de acidez para las muestras analizadas a diferentes temperaturas y tiempo de almacenamiento tuvo una leve variación, estos cambios pueden evitar el crecimiento de microorganismos que alteran el producto. La acidez disminuye en las muestras desde 1.14 ± 0.05 hasta 0.97 ± 0.006 % a diferentes temperaturas en un lapso de 21 días

Tabla 3. Determinación de acidez titulable.

ACIDEZ (%)	B	T 1	T 2	T 3
SEMANA 0	0.6000 ± 0.0000^g	0.4000 ± 0.0000^h	0.6000 ± 0.0000^g	0.4667 ± 0.0577^{gh}
SEMANA 4	1.4667 ± 0.0577^d	0.9333 ± 0.0577^f	1.1667 ± 0.0577^e	1.100 ± 0.0000^{ef}
SEMANA 6	2.2000 ± 0.1000^c	3.1667 ± 0.0577^b	3.5000 ± 0.1000^a	3.5333 ± 0.0577^a

Medición de Color

El color en las muestras Tabla 4 presentó variaciones significativas en los parámetros evaluados, ya que en los parámetros de L de las muestras significa que son relativamente oscuras, mientras que en los parámetros de a los signos negativos indican que el color de las muestras estará en el rango verde. Por otro lado, con los de b los signos negativos significan su cercanía muestran al color azul, letras diferentes hay diferencia significativa entre los tratamientos con respecto al blanco.

Ramírez [16] empleó el espacio de color $L^*a^*b^*$ (CIELAB) obtuvo que para el valor de luminosidad (L^*) en cada grupo de muestras se presentaron diferencias significativas. Las salsas análogas mostraron valores de L^* elevados, es decir que, las muestras análogas respecto de las salsas de tomate cátsup son más brillantes. Analizando la coordenada a^* cuyos valores se asocian al color rojo-verde, las muestras análogas tuvieron valores similares dentro del mismo grupo y diferente al resto de las muestras analizadas.

Montoya [17] menciona que el color en frutos verdes y rojos presenta variaciones muy marcadas en los variables evaluadas, principalmente en a^* y un cambio ligero en L^* ; mientras que b^* permanece constante. El cambio más drástico se observa en a^* , en donde cambia de negativo, valor que caracteriza al color verde, hasta positivo, en donde se denota el color rojo. L^* , disminuyo en chiltepín rojo lo cual indica una menor luminosidad en el color de frutos fisiológicamente maduros. Es importante resaltar que en la escala del amarillo-azul, lo cual es representado por b^* , los valores encontrados para el chiltepín verde se ubican en el amarillo; no mostro cambio con respecto al chiltepín rojo.

Tabla 4. Determinación de color.

COLOR (%)	MUESTRAS	L	a	b
SEMANA 0	B	17.56 ± 13.29^a	4.48 ± 0.03^a	3.11 ± 0.05^a
	M1	25.12 ± 0.01^a	-4.38 ± 0.11^c	2.89 ± 0.03^b
	M2	25.09 ± 0.08^a	-4.29 ± 0.04^c	2.64 ± 0.22^b
	M3	25.04 ± 0.02^a	-4.34 ± 0.03^c	2.48 ± 0.03^b
SEMANA 4	B	16.89 ± 5.28^a	-0.62 ± 2.26^a	9.79 ± 14.91^a
	M1	23.67 ± 11.70^a	1.10 ± 0.964^b	8.22 ± 8.97^{ab}
	M2	16.74 ± 1.74^a	0.64 ± 0.16^b	3.28 ± 1.84^b

SEMANA 6	M3	23.62±13.58 ^a	1.003±0.9 ^a	9.58±11.99 ^a
	B	16.18±3.23 ^a	0.50±0.16 ^b	3.16±3.43 ^b
	M1	21.18±8.23 ^a	0.97±0.63 ^b	7.69±8.71 ^{ab}
	M2	20.97±8.09 ^a	0.63±0.07 ^b	7.79±8.17 ^{ab}
	M3	19.51±9.27 ^a	0.61±0.35 ^a	7.59±10.67 ^a

Trabajo a futuro

A partir de estos resultados se espera continuar con los estudios de vida de anaquel de los productos, así como las pruebas de análisis sensorial y viabilidad microbiana.

Conclusiones

Durante el almacenamiento y conservación de un alimento es importante controlar parámetros para que el consumidor lo detecte agradable (pH, acidez titulable, sabor, color entre otros), a su vez, las bacterias ácido lácticas deban conservarse con poblaciones importantes 10^9 UFC mL o g, es necesario protegerlas de los diferentes factores en los cuales están inmersas, es por ello que la encapsulación ayudaría a su viabilidad y dar un beneficio al hospedador. Por otra parte, protegerlas y que la matriz donde están inmovilizadas sirvan como protección.

Agradecimientos

Se agradece a la M.C. Adelfo García-Ceja, docente del Tecnológico Nacional de México, Campus Venustiano Carranza para la realización del presente proyecto, así como su valiosa asesoría durante la estancia del verano Delfín.

Referencias

- [1] E. E. Luard, *Cocina latinoamericana*. Barcelona: Blume, 2005.
- [2] P. P. Gayler, "Salsas de todo el mundo". Retrieved from Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Barcelona, España: Elfos, S.L.. 2009. Obtenido de http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=502%3Aen-ecuador-se-produce-mas-carne-de-cerdo&catid=68%253-Aboletines&Itemid=51&lang=es
- [3] <http://www.purac.com>
- [4] F. Almanza y E. Barrera. *Tecnología de leche y derivados*, Bogotá Unisur, 1991
- [5] S. Bedolla, *Introducción a la Tecnología de los Alimentos*. Ed. México: Limusa, 2004.
- [6] L. Axelsson, *Lactic acid bacteria: Classification and physiology*, En: Salmminen S, Von Wright A, Ouwenhand A, editores. *Lactic acid bacteria, microbiology and functional aspects*. 3^a ed. Nueva York: Marcel Dekke, 1993.
- [7] M. García, S. Revah y L. Gómez, *Productos lácteos. En Biotecnología alimentaria*, México: Limusa Noriega Editores, 1998.
- [8] M. Jay, *Modern food microbiology*. 6th edition, Aspen publication, Gaithersburg: Maryland, USA, 2000.
- [9] L. Settanni, G. Moschetti, " Non-starter lactic acid bacteria used to improve cheese quality and provide health benefits" *FM*, vol. 27, no. 6 pp. 691 , Septiembre, 2010.
- [10] *Determinación de pH en Alimentos*, NOM-F-317-S-1978.
- [11] *Determinación de la acidez titulable en productos elaborados a partir de frutas y hortalizas*, NMX-F-102-S-1978.

- [12] *Determinación de color método de prueba*, NMX-F-116-SCFI-2012.
- [13] *Alimentos Regionales, salsa picante envasadas*, MX-F-377-1986.
- [14] C. Lozano, "Estudio de la viabilidad de *Lactobacillus casei* Shirota en una gelatina de pitaya (*Stenocereus griseus* H.)." Tesis de maestría, IPN, México, Df, 2011.
- [15] D. Cárdenas, "Evaluación de las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad de una salsa de fruta con inclusión de quinua (*Chenopodium quinoa Willd*)," Tesis de Ingeniería, Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería Ingeniería de alimentos, UNAD, Bogota, Colombia, 2020.
- [16] R. Ramírez, J. Salazar y A. García."Estudio comparativo de la calidad en salsa de tomate (cátsup) por medio de técnicas instrumentales". *JC*, vol. 4, no. 1, pp. 75,2018.
- [17] B. Montoya. "Revista Mexicana de Ingeniería Química". 2010. Redalyc.org. Sitio web: <https://www.redalyc.org/pdf/620/62016248008.pdf>
- [18] Y. Rodríguez, A. Rojas y S. Rodríguez." Encapsulación de probióticos para aplicaciones alimenticias". *R B*, vol. 15, no. 2, pp. 106, Julio 2016.